

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Capital de emprendimiento e innovación para el desarrollo intelectual en unidades de investigación en salud

Martínez Garcés, Josnel*

Resumen

El objetivo de este trabajo es determinar el capital de emprendimiento e innovación en las unidades de investigación del núcleo salud de la Universidad del Zulia, Venezuela. El paradigma de investigación aplicado fue positivista, con enfoque cuali-cuantitativo, método inductivo, de tipo analítico y un diseño no experimental-de campo. La recolección de datos se hizo mediante un cuestionario dirigido a los directores de cada una de las unidades de investigación a abordar; para el análisis se aplicó una estadística descriptiva y de varianzas de un factor. Se pudo conocer que los Resultados de innovación son “regulares” ($\mu=2,4821$; $\sigma=0,46188$) al igual que los Esfuerzos en investigación ($\mu=2,1429$; $\sigma=0,76636$); mientras que la Actitud y capacidad de emprendimiento es “buena” ($\mu=2,8571$; $\sigma=0,83571$). Dentro de las variables que componen el capital de emprendimiento e innovación ninguna resulta influyente, o al menos estadísticamente a través del cálculo de ANOVA, pues no cumplen con el criterio de significancia requerido ($\text{Sig.} \leq 0,05$). En conclusión, se destaca la actitud hacia emprender, aunque los esfuerzos en innovación son insuficientes para alcanzar los resultados esperados, siendo necesario el fortalecimiento de las relaciones internas y externas para mejorar su posicionamiento en el sector salud y poder apuntalar un desarrollo emprendedor e innovador.

Palabras clave: Capital intelectual; emprendimiento; innovación; sector salud; unidades universitarias de investigación.

* Doctor en Ciencias Sociales mención Gerencia. Docente-Investigador en la Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia. E-mail: josnelmartinez00@usc.edu.co; martinezjosnel@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8120-3285>

Entrepreneurship and innovation capital for intellectual development in health research units

Abstract

The objective of this work is to determine the entrepreneurship and innovation capital in the research units of the health nucleus of the University of Zulia, Venezuela. The research paradigm applied was positivist, with a qualitative-quantitative approach, an inductive method, of an analytical type, and a non-experimental-field design. Data collection was done through a questionnaire addressed to the directors of each of the research units to be addressed; For the analysis, descriptive statistics and variances of one factor were applied. It was possible to know that the Innovation Results are "regular" ($\mu=2.4821$; $\sigma=0.46188$) as well as the Research Efforts ($\mu=2.1429$; $\sigma=0.76636$); while the Attitude and entrepreneurship capacity is "good" ($\mu=2.8571$; $\sigma=0.83571$). None of the variables that make up entrepreneurship and innovation capital is influential, or at least statistically through the ANOVA calculation, since they do not meet the required significance criterion ($\text{Sig.} \leq 0.05$). In conclusion, the attitude towards entrepreneurship stands out, although the efforts in innovation are insufficient to achieve the expected results, it being necessary to strengthen internal and external relations to improve its position in the health sector and to underpin entrepreneurial and innovative development.

Keywords: Intellectual capital; entrepreneurship; innovation; health sector; university research units.

Introducción

La innovación en las unidades universitarias de investigación en Venezuela es prácticamente nula (El Nacional, 2017). Las deficiencias en la asignación presupuestaria permiten destinar un 2% de los recursos recibidos para esta área, en el mejor de los casos. Según entrevistas a diferentes rectores de universidades nacionales se concluye que, para el gobierno nacional, la investigación no es un área prioritaria. De manera que las necesidades de innovación no se pueden suplir debido a que lo percibido apenas puede usarse para cubrir gastos básicos de funcionamiento.

Tal situación no es nueva. Según Cervilla et al. (2022), ya desde inicios del siglo XX el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela se consideraba limitado debido a las insuficiencias existentes para la generación de espacios institucionales que fomentaran el crecimiento tecnológico y productivo. De tal manera, se ha visto afectado el nivel de calidad y cantidad en la producción

científica (Medina-Maldonado y Medina-Maldonado, 2023).

Esta falta de fondos ha impedido la creación de nuevas líneas de investigación conduciendo a que la innovación dentro de los procesos investigativos se encuentre en un punto crítico. La prevalencia de todas esas circunstancias desfavorables limita ampliamente el desarrollo del capital intelectual tanto en las universidades en general como en las unidades universitarias de investigación del área salud en particular. Así, se ven cercenadas sus funciones de generadoras de nuevo conocimiento y desarrollo de procesos, enfocados a la resolución de problemas en los contextos sociales y organizacionales (Alvarado et al., 2022).

La Universidad del Zulia, considerada un centro de referencia en el occidente del país en materia investigativa no escapa de esta situación. A pesar de que posee una Facultad de Medicina integrada por cuatro escuelas y seis unidades de investigación, así como una Facultad de Odontología integrada por

una escuela y una unidad de investigación, también está padeciendo por la fuga del capital humano calificado, escaso desarrollo tecnológico, falta de proveedores de insumos para la investigación y capacidad innovativa altamente limitada (Bracho-Fuenmayor, 2023).

Aunque la operatividad de las unidades de investigación en el área de salud en la Universidad del Zulia se mantiene para dar cumplimiento a su función misional en la sociedad, su capital intelectual se ve condicionado a las ya descritas problemáticas asociadas a la cantidad y calidad del personal adscrito a ellos, su desarrollo organizacional, su capacidad tecnológica, sus relaciones con los *stakeholders* y su capacidad de emprendimiento y generación de recursos financieros propios, las cuales de prevalecer se traduciría en una extinción de la práctica investigativa.

Como consecuencia adicional, se presentó una limitada respuesta a las demandas del contexto, muy específicamente en lo relacionado a la atención por la COVID-19, y la insuficiencia en la formación del personal médico con las competencias requeridas para estar a la vanguardia con los nuevos tratamientos y procedimientos clínico-quirúrgicos (Sáez y Vargas, 2022). Tal situación fundamenta el objetivo principal de esta investigación, a saber, determinar el capital de emprendimiento e innovación en las unidades de investigación que integran el núcleo salud de la Universidad del Zulia en Venezuela.

1. Sobre el capital de emprendimiento e innovación

El capital de emprendimiento e innovación es producto del aceleramiento de los tres componentes básicos del capital intelectual: Humano, estructural y relacional (Bueno et al., 2011). Es decir, surge como consecuencia de la previa existencia de los elementos que tradicionalmente integran los modelos de capital intelectual; por tal razón, implica una interrelación entre ellos.

El emprendimiento es un proceso a través del cual se ejecutan acciones dirigidas a identificar las oportunidades para la creación de nuevas organizaciones y/o la estimulación del crecimiento de una ya existente (Global Entrepreneurship Monitor [GEM], 2012; Contreras y Macías, 2021; Díaz et al., 2021); mientras que la innovación es: a) Un proceso, pues ocurre dentro de las instituciones y genera una idea, estrategia o producto nuevo; b) un atributo, porque tiene carácter distintivo, original y es capaz de crear valor y ventajas competitivas a sus propietarios; y, c) un resultado, puesto que busca generar cambios de manera organizada y sistematizada, así como analizar las oportunidades que estos ofrecen para mejorar la sociedad y/o la economía (Drucker, 2007; Cabrera y Díaz, 2019).

Así, los “Resultados de innovación” se entienden como aquellas mejoras incorporadas a los procesos, métodos y productos de gestión existentes que se pueden evidenciar a través de los costos, la calidad, el tiempo y el rendimiento. Esto incluye los logros obtenidos por el lanzamiento de nuevos servicios y productos. En efecto, los resultados de innovación abarcan la cultura innovadora desarrollada, la responsabilidad social corporativa y los distintos tipos de innovación: Tecnológica de producto, tecnológica de proceso, de modelo de gestión, internacional, y social (Castro et al., 2009; Bueno et al., 2011).

En tal sentido, el éxito de los resultados de las innovaciones se mide mediante la proveniencia de la idea y la aplicación de innovaciones a productos o procesos, la frecuencia de estas implementaciones y el cumplimiento de los planes para su ejecución (Ugalde, 2013). El resultado innovador es el *output* final de un producto, de la adopción o creación interna de algo nuevo bajo el formato de producto, proceso o gestión. Así pues, se considera una organización innovadora a aquella que sea capaz de generar estas novedades o bien adoptar innovaciones de terceros (Aponte, 2015; Sarell, 2020). Por consiguiente, ante el dinamismo de los sistemas actuales, es elemental la innovación constante para que los mercados cada vez más

demandantes no extingan a la organización.

De esta manera, la innovación comprende todos los “esfuerzos” destinados al diseño, lanzamiento y difusión de servicios y bienes que son social y tecnológicamente nuevos (Bueno et al., 2011; Valencia-DeLara, Escobar-Sierra y Calderón-Valencia, 2018). Es decir, guarda una estrecha relación con los resultados de la innovación e involucra los gastos de innovación, el personal de innovación y los proyectos de innovación. Vale decir que estos esfuerzos deben estar dirigidos a potenciar la capacidad creativa y, por ende, de generación de novedosos bienes y sistemas de producción que contribuyan a la generación de empleos, la mejora de la calidad de vida y que generen un impacto positivo en el crecimiento del país (Cordeiro, 1998).

Tocante a eso, es evidente que, en los centros empresariales, educativos y sociales, se promueva y enseñe la actividad emprendedora a pesar del reto que esto pueda representar en cuanto a su sostenibilidad, en vista de que requiere contar con un capital humano adecuado para formar y preparar otro capital humano, además del respaldo financiero que resulta determinante para el auspicio de sus creaciones (Rivas y Pacheco, 2016; Vargas y Escudero, 2021; Martínez, Garcés y Chama, 2022). Por tanto, este esfuerzo no solo depende de quienes dirigen la organización, sino de todos sus miembros que deben trabajar articuladamente por un fin común.

De ahí la necesidad de desarrollar una “actitud y capacidad de emprendimiento”, las cuales se basan en la disposición anímica y mental que tienen las personas para, sumado a su cualidad propia del saber hacer, les permitan materializar ideas de emprendimiento o sencillamente iniciar proyectos y actividades nuevos. Para ello es necesario que los individuos tengan una actitud de emprendimiento, creatividad y capital de emprendimiento, entendido como habilidades, destrezas y talentos (Bueno et al., 2011). En consecuencia, se puede tener actitud positiva y deseo de emprender un negocio; sin embargo, esto no es suficiente (Novillo, Sarmiento y Espinosa, 2017; Muñóz y

Martínez, 2020; Calanchez et al., 2022). Ante todo, es fundamental la formación enfocada al desarrollo de competencias adecuadas para impulsar ese espíritu emprendedor.

En el contexto universitario el espíritu emprendedor es una actitud de ventaja en todas las actividades donde se promueva al negocio en el desempeño laboral, tomando en cuenta su relevancia en la vida cotidiana y sus efectos positivos en el impulso de una sociedad dinámica donde se fortalezcan habilidades y competencias que permitan un mayor impulso del espíritu emprendedor con una orientación al rendimiento exitoso (Durán, Parra y Márceles, 2015; Martínez, Durán y Serna, 2021; Ramírez, García y Redondo, 2021).

De tal forma, la enseñanza del emprendimiento en los distintos contextos educativos (colegios, institutos y universidades) ha tomado especial relevancia en los recientes años, propiciando la transformación del sistema educativo y en consecuencia la forma de pensamiento en los discentes (Soria-Barreto, Zuniga-Jara y Ruiz-Campo, 2016). En ese aspecto, algunos de los beneficios que otorga son: a) Estimular el autoempleo; y, b) vincular el sector productivo y el educativo para favorecer la creación de fuentes de trabajo y el surgimiento de empresas. Además, la acción de formar personas proactivas, que sean capaces de plantear proyectos y llevarlos a cabo no solo beneficia su futuro propio, sino que también ayuda a crear una sociedad con mayores niveles de emprendimiento para el beneficio colectivo.

2. Metodología

Este trabajo se fundamenta en el paradigma positivista basado en un método deductivo de enfoque cuali-cuantitativo. Durante su desarrollo la realidad se presenta tal cual es, sin ningún tipo de manipulación de datos. En este sentido, se asienta en el empirismo a partir de los procesos experienciales externos e internos de los sujetos que forman parte del objeto de estudio.

Ontológicamente, atiende a la naturaleza de los orígenes del fenómeno que describen la realidad a partir de múltiples visiones para, finalmente, puntualizar la esencia de lo que se va a investigar.

Así pues, la investigación fue de tipo analítica conservando un diseño de campo, transeccional y no experimental. Para la recolección de la información se usó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario como herramienta de medición, conformado por quince (15) ítems con opciones de respuesta en escala Likert y un (1) ítem con opción de respuesta abierta que le permitió añadir profundidad a la información recolectada; su aplicación se hizo de manera virtual a través de *Google forms*. La validación se alcanzó a través del juicio de cinco

(5) expertos y su confiabilidad, medida con el Alfa de Cronbach, fue alta ($\alpha=0,918$). El análisis de los datos recolectados se hizo mediante estadística descriptiva y de ANOVA (varianzas de un factor).

La población estuvo conformada por las siete (7) unidades de investigación activas dentro del núcleo salud de la Universidad del Zulia, según datos aportados por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES-LUZ). En virtud de la accesibilidad a todas ellas, se hizo una selección intencional, donde los directores de cada una de las siete (7) unidades de investigación abordadas fueron informantes clave. En el Cuadro 1, se presentan los detalles de la población.

Cuadro 1
Descripción de la población

Universidad	Facultad	Unidad de investigación
Universidad del Zulia	Facultad de Odontología	Instituto de investigaciones odontológicas
		Centro de investigaciones endocrino-metabólicas
		Instituto de investigaciones biológicas
	Facultad de Medicina	Instituto de investigaciones clínicas
		Instituto de investigaciones genéticas
		Instituto de salud ocupacional y ambiental
		Instituto de investigaciones de enfermedades cardiovasculares

Fuente: Elaboración propia, 2024.

3. Resultados y discusión

El capital de emprendimiento e innovación es resultado de los avances en los demás componentes del capital intelectual (humano, estructural y relacional) y se fundamenta en la ejecución de acciones que vayan en pro de identificar oportunidades para el crecimiento de la organización (Bueno et al., 2011; GEM, 2012); mientras que la

innovación, de la mano con esto, busca generar ventajas competitivas y creación de valor (Drucker, 2007; González y Socarras, 2021). Seguidamente, en la Tabla 1 se presentan los indicadores del capital de emprendimiento e innovación en las unidades de investigación del núcleo salud de la Universidad del Zulia, medidos a través de: a) Resultados de innovación, b) esfuerzo en innovación, y c) actitud y capacidad de emprendimiento.

Tabla 1
Indicadores del capital de emprendimiento e innovación

	RDI	EEI	ACE
N válidos	7	7	7
N perdidos	0	0	0
Media	2,4821	2,1429	2,8571
Moda	3	2	2
Desv. típica	0,33408	0,76636	0,83571

Nota: RDI=Resultado de innovación; EEI=Esfuerzo en innovación; ACE=Actitud y capacidad de emprendimiento.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Como muestra la Tabla 1, el Resultado de innovación en las unidades de investigación estudiadas se considera “regular” ($\mu=2,4821$), aunque algunos de los encuestados consideran que es “bueno” ($\sigma=0,46188$). Así, se muestra una valoración positiva en cuanto al desarrollo de una cultura innovadora abordada desde sus distintas aristas, a saber, de gestión, de productos, de procesos, social y del modelo de negocio, teniendo en cuenta la responsabilidad social corporativa que obliga a estas unidades de investigación dada su naturaleza de carácter público (Ugalde, 2013).

Esta valoración es consecuente con los Esfuerzos en investigación, los que a través de una media aritmética de $\mu=2,1429$ y una desviación típica de $\sigma=0,76636$ se consideran “regulares”, aunque algunos alcanzaron a valorarlos como “buenos” y otros como “malos”. Por lo tanto, se observan insuficiencias en cuanto al gasto en proyectos

de innovación. Igualmente, como en la cantidad e idoneidad del personal vinculado a estos (Rivas y Pacheco, 2016).

A pesar de lo anterior, la Actitud y capacidad de emprendimiento estuvo mejor valorada, alcanzando una media aritmética de $\mu=2,8571$, lo cual la ubica en “buena”, y su desviación típica de $\sigma=0,83571$ indica que oscila entre “excelente” y “regular”. De este modo, tiene una percepción positiva el desarrollo de la creatividad para el desarrollo de capacidades emprendedoras alineadas a la actitud y disposición del personal vinculado a estas unidades de investigación para lograrlo (Martínez et al., 2021). En esa misma línea, siguiendo la metodología de esta investigación, en la Tabla 2, se presentan los resultados de varianzas de un factor (ANOVA) a partir de las variables que se consideran dependientes del capital de emprendimiento e innovación.

Tabla 2
Análisis de varianzas de un factor: Capital de emprendimiento e innovación

Capital de emprendimiento e innovación	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.	
Resultado de innovación	Inter-grupos	0,095	1	0,095	1,424	0,319
	Intra-grupos	0,199	3	0,066		
	Total	0,294	4			
Esfuerzo en innovación	Inter-grupos	0,356	1	0,356	2,400	0,219
	Intra-grupos	0,444	3	0,148		
	Total	0,800	4			
Actitud y capacidad de emprendimiento	Inter-grupos	0,006	1	0,006	0,032	0,870
	Intra-grupos	0,528	3	0,176		
	Total	0,533	4			

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En la Tabla 2, se observa cómo dentro de las variables que componen el capital de emprendimiento e innovación ninguna resulta influyente, o al menos estadísticamente a través del cálculo de ANOVA. Ninguna cumple con el criterio de significancia requerido ($\text{Sig.} \leq 0,05$), lo cual es consecuente con el hecho de que este tipo de capital es producto de la aceleración de los demás componentes del capital intelectual (humano, estructural y relacional). Por eso, en el caso de los sujetos estudiados, se encuentran poco desarrollados y con abundantes oportunidades de mejora (Bueno et al., 2011).

A continuación, con base en los resultados obtenidos, se plantean estrategias para contribuir a la mejora continua en la gestión del capital de emprendimiento e innovación dentro de las unidades de investigación del núcleo salud de la Universidad del Zulia en Venezuela. Para ello, el primer paso fue el desarrollo de un diagnóstico de fortalezas/capacidades y debilidades/deficiencias como elementos determinantes para la toma de decisiones y el logro del éxito esperado (Martínez-Garcés, 2016). Este se muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2

Diagnóstico para la formulación de estrategias que contribuyan a la mejora continua en la gestión del capital de emprendimiento e innovación

Objetivo	Fortaleza/Capacidades	Debilidades/Deficiencias
Determinar el capital de emprendimiento e innovación en las unidades de investigación del núcleo salud de la Universidad del Zulia	Las unidades de investigación promueven y mantienen una actitud que propicia el emprendimiento e innovación entre sus colaboradores para su crecimiento y desarrollo.	El esfuerzo en innovación, traducido en resultados, es débil debido a que los demás elementos del capital intelectual (humano, estructural y relacional) no se encuentran plenamente desarrollados ni consolidados.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

A través del Cuadro 2, se determinaron algunas fortalezas y/o capacidades que existen dentro de los centros de investigación estudiados. También se pudo conocer la existencia de algunas debilidades/deficiencias relacionadas a la gestión del capital de emprendimiento e innovación mejorables a partir de las estrategias que se proponen a continuación. En virtud de ello, estas deben ser promovidas y aplicadas por los directores de cada uno de los centros de investigación abordados y de manera conjunta con la división de investigación (en el caso de la Facultad de Medicina), los decanatos y el apoyo del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES), para el fortalecimiento de la gestión del capital de emprendimiento e innovación en las unidades

de investigación del núcleo salud de la Universidad del Zulia.

Por esta razón, se destaca la disposición y promoción de una actitud emprendedora e innovativa por parte de las unidades de investigación estudiadas hacia sus colaboradores. Si bien, el factor cualitativo se ve limitado por los escasos esfuerzos en innovación que se convierten en resultados plausibles como indicadores de una adecuada gestión del capital intelectual, a causa de las debilidades presentadas en los demás tipos de capital que lo componen (humano, estructural y relacional), los cuales finalmente, se convierten en dinamizadores del emprendimiento y la innovación. De tal forma, este dinamismo e interrelación necesarios se presentan a continuación en la Figura I.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura I: Gestión del capital de emprendimiento e innovación

Como muestra la Figura I, la aceleración de los capitales humano, estructural y relacional es lo que permitirá el fortalecimiento del capital de emprendimiento e innovación, entendiendo su interrelación para la adecuada gestión del capital intelectual en las unidades de investigación que integran el núcleo salud de la Universidad del Zulia en Venezuela.

De manera que, si bien es cierto que tienen una actitud emprendedora, es importante que para obtener resultados basados en los esfuerzos en innovación se considere el nivel y pertinencia de los conocimientos (tanto básicos como específicos) de los colaboradores adscritos a las unidades de investigación abordadas, toda vez que esto contribuya al fortalecimiento de capacidades internas y que acompañados de una adecuada motivación, sentido de compromiso y creatividad, promueven una cultura organizacional donde se fomente el aprendizaje colaborativo a través de la tecnología para el impulso de la propiedad intelectual. Como consecuencia se podrán fortalecer las alianzas institucionales y optimizar la relación con los clientes que hacen uso de los servicios que se ofertan en

las unidades de investigación, mejorando su reputación corporativa.

Es de suma importancia que estas propuestas se adapten siempre al contexto y entorno reales que rodean las unidades de investigación del núcleo salud de la Universidad del Zulia, donde, aunque sí se realizan esfuerzos para garantizar una adecuada gestión del capital de emprendimiento e innovación, no se pueden dejar de lado los factores económicos, sociales, políticos y/o culturales que pueden entorpecer dicho proceso.

Por lo tanto, para alcanzar esos cambios estructurales que demandan estas unidades de investigación es necesario ejecutar acciones correctivas de fondo que se escapan de su alcance. De ahí que se haga imperiosa una reestructuración en las políticas públicas para la educación universitaria: Que los presupuestos sean suficientes, que se brinde el mantenimiento adecuado a la infraestructura física y tecnológica, que se recupere la confianza en las instituciones que resulten piezas clave para la transformación sanitaria a través de la investigación y la innovación, en el caso que ocupa a esta investigación.

Conclusiones

Sobre el capital de emprendimiento e innovación en las unidades de investigación del núcleo salud de la Universidad del Zulia, Venezuela se determina que: En las unidades de investigación se promueve una actitud en pro del emprendimiento y la innovación como parte de la cultura organizacional y a través de los colaboradores. Sin embargo, los esfuerzos en innovación son insuficientes debido a la precaria asignación, lo que conlleva a la carente generación de resultados de innovación que evidencien la gestión organizacional de las unidades estudiadas.

Por consiguiente, este último capital, como resultado de la aceleración de los capitales anteriormente tratados, pone en evidencia la ineludible realidad de cambio que requieren las unidades de investigación del núcleo salud de la Universidad del Zulia en la gestión de su capital intelectual. En efecto, no será posible el desarrollo de un capital emprendedor e innovador sin antes fortalecer el capital humano, el estructural y el relacional. Para tal fin, las estrategias planteadas con el propósito de gestionarlos coadyuvarán a, en el mediano plazo, generar las transformaciones requeridas para que estas unidades sigan operando con calidad y oportunidad.

Referencias bibliográficas

- Alvarado, L., Rosas, A., Rafael, A., y Gonzáles, R. (2022). Validación de instrumento sobre gestión de calidad en centros de investigación universitarios de Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 386-407. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37697>
- Aponte, G. M. (2015). El proceso de gestión de innovación tecnológica: Sus etapas e indicadores relacionados. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, XXI(1), 59-90. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ac/article/view/9331
- Bracho-Fuenmayor, P. L. (2023). Habilidades de liderazgo en tiempos de cambio: Una mirada en las universidades del Zulia-Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 517-530. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40736>
- Bueno, E. (Coord.), Del Real, H., Fernández, P., Longo, M., Merino, C., Murcia, C., y Salmador, M. P. (2011). *Modelo Intellectus de medición, gestión e información del capital intelectual*. Editorial de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Cabrera, A., y Díaz, E. S. (2019). Influencia de las capacidades dinámicas en la cultura de alto desempeño y competitividad. *SUMMA. Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales*, I(1), 53-67. <https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/article/view/57>
- Calanchez, A., Chávez, K., Padrón, A., y Sulbarán, D. (2022). Competencias emprendedoras y espíritu empresarial en la nueva era feminista: Una revisión literaria. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 24(3), 643-658. <https://doi.org/10.36390/telos243.12>
- Castro, J., Barrenechea, J., Ibarra, A., y Txapartegi, E. (2009). Gobernanza y educación superior: Fomento de la cultura emprendedora. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, I(1), 17-28. <https://doi.org/10.22430/21457778.447>
- Cervilla, M. A., Mercado, A., Sánchez-Rose, I., Ferrara, G., Cilento, N., y Esposito, C. (2022). LA crisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) venezolano y la situación de las ingenierías. *Revista Espacios*, 43(6), 79-99. <https://doi.org/10.48082/espacios-a22v43n06p06>
- Contreras, A., y Macías, P. (2021). Percepción

- de los estudiantes sobre la intención de emprender. Caso: Universidad de Guadalajara, México. *SUMMA. Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales*, 3(1), 1-25. <https://doi.org/10.47666/summa.3.1.03>
- Cordeiro, J. L. (1998). *Benesuela vs. Venezuela: El combate educativo del siglo*. Ediciones CEDICE.
- Díaz, R., Rafael, J., Meléndez, K., y Geraldo, L. (2021). Actitud emprendedora y capacidad de creación de microempresas en estudiantes universitarios de San Martín, Perú. *SUMMA. Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales*, 3(2), 1-23. <https://doi.org/10.47666/summa.3.2.24>
- Drucker, P. F. (2007). *Innovation and entrepreneurship: Practice and principles*. Butterworth-Heinemann.
- Durán, S., Parra, M., y Márceles, V. (2015). Potenciación de habilidades para el desarrollo de emprendedores exitosos en el contexto universitario. *Opción*, 31(77), 200-215. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20052>
- El Nacional (3 de octubre de 2017). Déficit presupuestario obliga a eliminar investigación en universidades. *El Nacional*. http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/deficit-presupuestario-obliga-eliminar-investigacion-universidades_206116
- Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2012). *Informe Ejecutivo, Venezuela 2011-2012*. GEM. <https://es.slideshare.net/slideshow/reporte-ejecutivo-gem-venezuela-2011-2012/15321182>
- González, B., y Socarras, L. (2021). Innovación abierta basada en la gestión del conocimiento para ser aplicado en empresas de telecomunicaciones. *SUMMA. Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales*, 3(2), 1-22. <https://doi.org/10.47666/summa.3.2.39>
- Martínez, J., Durán, S., y Serna, W. (2021). COVID-19, educación en emprendimiento e intenciones de emprender: Factores decisivos en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 272-283. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35913>
- Martínez, J., Garcés, J., y Chamat, C. (2022). Capital humano: Sus aportes al desarrollo intelectual en las unidades universitarias de investigación en salud. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(2), 74-85. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37925>
- Martínez-Garcés, J. H. (2016). Factores internos determinantes de la inversión a largo plazo en farmacias del municipio Jesús Enrique Lossada, estado Zulia. *Revista Ethos Venezolana*, 8(1), 11-22. <https://ojs.udelismo.edu/ojs/index.php/Ethos/article/view/68>
- Medina-Maldonado, R., y Medina-Maldonado, V. (2023). La investigación en la enfermería en Venezuela. *Index de Enfermería*, 32(1), e32125. <https://dx.doi.org/10.58807/indexenferm20234482>
- Muñoz, Á., y Martínez, L. (2020). Emprendimiento social y felicidad urbana. *SUMMA. Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales*, 2(1), 127-169. <https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/article/view/114>
- Novillo, E. F., Sarmiento, C. B., y Espinosa, M. O. (2017). Análisis del desarrollo de la actitud emprendedora en estudiantes universitarios al participar en la asignatura de emprendimiento. *Revista Espacios*, 38(45), 37-46. <https://www.revistaespacios.com/a17v38n45/a17v38n45p37.pdf>

- Ramírez, J., García, J., y Redondo, O. (2021). Migración como promotora del emprendimiento. Aproximaciones teóricas. *SUMMA. Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales*, 3(2), 1-22. <https://doi.org/10.47666/summa.3.2.25>
- Rivas, A., y Pacheco, J. A. (2016). Capital intelectual como elemento clave en la creación de emprendimientos en Venezuela. *Sapienza Organizacional*, 3(5), 147-160. <http://epublica.saber.ula.ve/index.php/sapienza/article/viewFile/7337/7207>
- Sáez González, R., y Vargas, E. (2022). Políticas de protección social en Venezuela: Entre la ilusión y la realidad del socialismo bolivariano del siglo XXI. *Revista de la Universidad del Zulia*, 13(38), 501-530. <http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.38.29>
- Sarell, J. (2020). Modelo de competencias gerenciales dinamizadoras basadas en la aplicación de las TIC. *SUMMA. Revista Disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales*, 2(2), 83-108. <https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/article/view/117>
- Soria-Barreto, K., Zuniga-Jara, S., y Ruiz-Campo, S. (2016). Educación e intención emprendedora en estudiantes universitarios: Un caso de estudio formación universitaria. *Formación Universitaria*, 9(1), 25-34. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062016000100004>
- Ugalde, N. (2013). *Capital intelectual, características del emprendedor e innovador. El caso de las mipymes costarricenses* [Tesis doctoral, Universitat de Valencia]. <https://roderic.uv.es/rest/api/core/bitstreams/bffd0b68-4079-4fc6-a7d6-d5412577b9b7/content>
- Valencia-DeLara, P., Escobar-Sierra, M., y Calderón-Valencia, F. (2018). Nuevo modelo de innovación para el contexto organizacional: Una relación entre el emprendimiento corporativo y las partes interesadas. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 10(19), 99-114. <https://doi.org/10.22430/21457778.1023>
- Vargas, M. E., y Escudero, C. (2021). Financiamiento para investigaciones en innovación social de la academia latinoamericana: Retos y desafíos. *TELOS: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 23(3), 747-762. <https://doi.org/10.36390/telos233.15>